

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15557816>

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA VIZUAL SAN'ATNING TARIXIY ASPEKTLARI VA SAMARADORLIK OMILLARI

Egamberdiyeva Guljahon

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI 2 bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada vizual san'atning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi tarixiy aspektlari, o'рни, ahamiyati, ekologik muammolarni hal qilishda inson ongi va jamiyat qarashlariga ta'siri o'rganiladi. Ekologik muammolar haqida xabardorlikni oshirishda san'atning vosita sifatida qanday ishlatilishi, ijtimoiy va psixologik ta'sir kuchi, san'at asarlarining real ekologik natijalarga olib kelishi kabi tahliliy masalar muhokama qilinadi. Maqola, shuningdek, samaradorlik omillarini – texnologik yondashuvlar, auditoriya qamrovi, san'atning emotsional kuchi va ommaviy axborot vositalari bilan integratsiyasini o'rganadi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy san'atkorlar faoliyati misolida ushbu yo'nalishning kuchli jihatlari yoritiladi. Misollar orqali mavzuga yondashiladi va yakunda muhim xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: Atrof-muhit, vizual san'at, fotografiya, ekologik muammolar, iqlim muammolari, psixologik ta'sir.

Аннотация: В данной статье рассматривается, исторические аспекты, роль и значение визуального искусства, в частности фотографии, в деле охраны окружающей среды, а также её влияние на общественное сознание и восприятие экологических проблем. Исследуется, как искусство может использоваться в качестве инструмента для повышения осведомлённости об экологических угрозах, его социально-психологическое воздействие и способность художественных произведений приводить к реальным экологическим результатам. Кроме того, в статье анализируются факторы эффективности, такие как технологический подход, охват аудитории, эмоциональная сила искусства и его интеграция со средствами массовой информации. Деятельность отечественных и зарубежных художников представлена как примеры эффективного экологического искусства. Тематика

раскрывается с использованием конкретных примеров, и в заключении делаются важные выводы.

Ключевые слова: *Окружающая среда, визуальное искусство, фотография, экологические проблемы, климатические изменения, психологическое воздействие.*

Abstract: *This article examines the role and significance of visual art—particularly photography—in the protection of the environment, as well as its impact on human awareness and societal attitudes toward ecological issues. It explores how art functions as a medium for raising awareness of environmental challenges, focusing on its social and psychological influence and its potential to lead to tangible ecological outcomes. The paper also analyzes factors contributing to effectiveness, including technological approaches, audience reach, emotional power of art, and integration with mass media. The practices of both local and international artists are presented as illustrative examples of impactful environmental art. The topic is explored through case studies, and the article concludes with key findings.*

Keywords: *Environment, visual art, photography, ecological issues, climate problems, psychological impacts.*

Insoniyat yaralgandan buyon tabiat bilan hamohang ravishda hayot kechiradi va undagi flora-yu fauna olami bilan birgalikda hayot zanjirini hosil qiladi. Biroq XXI asrning ikkinchi yarmidan boshlab butun dunyoda global ravishda ekologik muammolar kuzatila boshladi va bu xalqaro ekspertlar, tashkilotlar va jamoatchilik tomonidan jiddiy masala sifatida qaralib, muhokama ostiga olindi. 1980-1990 yillarga kelib esa Orol muammosi nafaqat mahalliy balkim global muammo sifatida e'tirof etila boshladi. Biroq butun dunyoda ekologik muammolarni e'tirof etayotgan insonlar bu muammoning asosiy sababchisi sifatida aynan ularning o'zlari ya'ni odam bolasi ekanligini alohida ta'kidlashdi.

Aslida ham muammoning asl o'zagi tabiat o'z bag'riga qabul qilgan, uni yedirgan, ichirgan, uni kislorod bilan ta'minlagan, sog'lig'ini ta'minlashga yordam bergan jonzorlar – odamzotga borib taqaladi. Ekologik muammolar haqida muhokamalar boshlangan vaqtda odamlar tomonidan bu mavzularga bepisandlik bilan qaralganligi sabab so'nggi yillarda dunyo iqlimida kuzatilgan buzilishlar vanihoyat

ularning sog‘lig‘iga, yashash tarziga juda katta ta‘sir qilishni boshlagandan keyingina bu ko‘plab muhokamalar, ko‘ngillilar safining oshishiga sabab bo‘la boshladi. Lekin achinarlisi shundaki, oramizda hali ham bu masalaga befarq holda tabiatga bilib-bilmay zarar keltirayotganlar talaygina.

Jahon miqyosida esa ekologik tashkilotlar, jamoatchilik va volontyorlar tomonidan tabiatni asrashga qaratilgan muammolarni yoritish, insonlar tomonidan tabiatga yetkaziladigan zararlarni kamaytirishga qaratilgan sa‘y-harakatlar turli shakllar va yo‘llar orqali amalga oshirilmoqda. Shuningdek, aholiga kundalik mahsulotlar, oziq-ovqat ishlab chiqaradigan taniqli brendlar ham mahsulotlarini yoki ularga ketadigan qadoq idishlarini ekologik toza yoki qayta ishlanadigan qilib ishlab chiqarishga e‘tibor berishi orqali tabiatga eng katta zarar sanalgan – chiqindilar muammosini oldini olishga qaratilgan innovatsion yechimlar va chora-tadbirlarni amalga tatbiq etishga katta ahamiyat qaratmoqda.

Ekologik muammolar va atrof-muhitni muhofaza qilishda bu muammolarning hal qilishning eng optimal yechimi bu – ularga sabab bo‘layotgan insonlarning ongini uyg‘otishdir. Shu sababli ham barcha harakatlar markazida aynan insonlar turadi va buning uchun ularga ta‘sir qiluvchi usullardan foydalaniladi.

Ammo globallashuv va taraqqiyotning yuqori bosqichiga guvoh bo‘layotgan insoniyatni oddiy gaplar yoki pand-nasihatlar bilan yuragiga yetib boradigan darajada manipulyatsiya qilish juda qiyin bo‘lib qoldi. Lekin ularni emotsiyalar ya‘ni ularning hissiyotlari orqali agetatsiya qilish hali hamon eng samarali usul sanaladi. Vizual san‘at esa ming yillar davomida bizning qonimizda oqayotgan hayrat va hissiyotlarni jumbushga keltira oladigan muhabbatga ega go‘zal omillardan biri sanaladi.

Afinani Afina qilgan haykallar bilan tanitgan Fidiy, Mona Lizani jahonga mashhur qilgan, qushlardan ilhom olib uchish mumkinligini isbotlay olgan Leonardio Da Vinchi, Sistina gumbazini xuddi jonlidek yarat olgan Mikelangelo, tabiatni boshqacha ranglarda ko‘ra olgan va uning tasvirlari sabab qalblarni hozirgacha jumbushga keltira olgan Van Gog kabi san‘at vakillari aynan o‘z asarlari orqali insonlarga tabiatga boshqacha nigoh boqishni o‘rgatgan va ularni hayratda qoldirgan

bo'lsa, zamonaviy kiber vizuallizatsiya ommalashganiga qaramay hali hamon insonlarni tabiiylik bilan atrof-muhitga mehr qo'yishga va uni avaylashga da'vat qilayotgan ijodkorlar talaygina.

Misol uchun, vizual san'at va Land Art yo'nalishining asoschilaridan biri bo'lgan **Agnes Denes**¹ bu borada bir qancha "tirik" asarlar muallifidir. U Manxettenda bug'doyzor yaratib, shahar va tabiat o'rtasidagi tafovutga dunyo nigohini qaratgan. Uning asosiy missiyasi tabiat bilan uyg'unlashgan asarlari orqali insoniyat, tabiat va kelajak muammolarini atrof-muhit bilan birlashgan holda bartaraf etishga qaratilgan edi. Uning eng mashhur asari "Wheatfield – a Confrontation" bo'lib, uning konsepsiyasi quyidagicha amalga oshirilgan: Agnes Nyu-Yorkning markaziy moliyaviy tumanida, Ikiz minoralar yaqinida 2 akr (taxminan 8000 m²) yerga **bug'doy ekib**, uni bir necha oy mobaynida parvarishlagan ekologik installyatsiyadir. Asar zamonaviy jamiyatning iste'molchilik va tabiatdan uzoqlashganligiga qarshi kuchli vizual va g'oyaviy e'tiroz sifatida yaratilgan.

Bu loyiha orqali Denes quyidagi savollarni o'rta tashlaydi:

- Oziq-ovqat tanqisligi bor dunyoda yer qanday ishlatilmoqda?
- Tabiat bilan moliyaviy markaz o'rtasida qanday tafovut bor?
- Estetik ko'rinish ijtimoiy va ekologik o'zgarishga olib kelishi mumkinmi?

Buyuk Britaniyalik **Andy Goldsworthy**² esa muzdan, barglardan, toshlardan yaratilgan installyatsiyalar orqali insonlarni tabiatga nisbatan mehrlilik bo'lishga chorlasa, Daniyalik **Olafur Eliasson**³ 1967-yildan buyon insonlarda hissiy va vizual yo'l orqali ekologik ongini uyg'otishga harakat qiladi. Eliasson faqat san'at asarlari bilan cheklanmay, praktik ijtimoiy loyihalarda ham faol ishtirok etadi. Uning tashkil etgan "Little Sun" loyihasi — elektr energiyasi yo'q hududlar uchun quyosh nurlari bilan ishlaydigan chiroqlar ishlab chiqarish tashabbusi — san'at va ekologik

¹ **Agnes Denes** – Amerikalik land art vakili. 1982-yilda Manxettenda bug'doyzor (Wheatfield – A Confrontation) yaratib, shahar va tabiat o'rtasidagi ziddiyatga e'tibor qaratdi. Asarlari insoniyat, texnologiya va kelajak masalalarini ko'taradi. A.Lloyd. "Human Impact and Ecological Realities: The Environmental Art of Agnes Denes". 2021 <https://www.artshelp.com/agnes-denes/>

² **Andy Goldsworthy** – Britaniyalik land art rassomi. Barg, muz, tosh kabi tabiiy materiallardan vaqtinchalik asarlar yaratadi. U tabiatning o'zgaruvchanligini san'at vositasida ifodalaydi. <https://www.artnet.com/artists/andy-goldsworthy/>

³ **Olafur Eliasson** – Daniya-Islandiyalik zamonaviy rassom. "Ice Watch" va "The Weather Project" kabi ishlari orqali iqlim o'zgarishiga vizual va hissiy yondashuv orqali e'tibor qaratadi. <https://icewatchparis.com/>

innovatsiyaning uyg'unligiga yorqin misoldir. Shuningdek, u Studio Olafur Eliasson orqali ilmiy tadqiqotlar, urbanistika, me'morlik va ekologik dizayn bilan shug'ullanadi¹. Bu studio — san'at orqali inson va muhit o'rtasidagi barqaror aloqani tiklashga intiluvchi ijodiy laboratoriyadir. Bundan tashqari germaniyalik **Nils-Udo**², walking art kabi noyob san'at ustasi Richard Long³, body feminizm namoyondlari bo'lgan **Ana Mendieta**⁴, **Maya Lin**⁵ kabi ayol ijodkorlar inson tabiat bilan hamohang ekanligiga urg'u berib, biz aslida u bilan bir tan-u jon ekanligimizga muhlislar e'tiborini qaratgan. Fotografiya olami muhlislarini "**Genesis**" kabi asar bilan hang-u mang qilgan Braziliyalik fotograf **Sebastiao Salgado**⁶ o'z asarini inson aralashmagan hududlarni fotoplyonkalarda muhrlab, tabiat go'zalligini jamlagan holda hujjatli asar yaratadi. Rasmlari orqali ekologik ongni shakllantirishga xizmat qilishi uchun astoydil harakat qilgan.

Aslida, vizual san'atning tabiatni asrab-avaylashdagi o'rni bir necha ming yilliklarga borib taqaladi. Chunki dunyoning turli nuqtalaridagi qoyatosh rasmlari bugungi kunga qadar ekotizimni noyob durdona sifatida asrash va ularni aslidek holatida saqlashga sabab bo'lib kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi⁷.

Nima uchun vizual san'atning inson ongiga ta'siri qadim zamonlardan to hozirgi globallashuv davrida ta'sirini yo'qotib borayotgan omillar kabi o'z kuchini yo'qotish o'rniga yanada mustahkamlab bormoqda? Chunki san'at, ayniqsa vizual san'at inson ruhiyatiga bevosita ta'sir qilish kuchiga ega. Ranglar, shakllar va tasvirlar orqali berilgan xabarlar nafaqat ong darajasida, balki ongsiz darajada ham ijtimoiy ongga kirib boradi. Ekologik mavzudagi installyatsiyalar, fotosuratlar yoki tasviriy san'at asarlari jamiyat e'tiborini muammolarga jalb etish, ularni his qilish va tushunishga

¹ Olafur Eliasson rasmiy sayti: <https://olafureliasson.net/>

² Nils-Udo – Germaniyalik land art vakili. Tabiiy materiallar bilan bevosita tabiatda ishlaydi. "Nest" kabi asarlar orqali tabiatning o'zini san'atga aylantiradi.

³ **Richard Long** – Britaniyalik "yurish san'ati" asoschilaridan biri. U tabiatda yurish orqali simmetrik shakllar va yo'llar yaratib, oddiy harakatni estetik tajribaga aylantiradi.

⁴ **Ana Mendieta** – Kuba-Amerikalik san'atkor. Tabiatda tanasining izlarini qoldirish orqali inson va tabiat o'rtasidagi bog'liqlikni ekologik va gender kontekstda aks ettirgan.

⁵ **Maya Lin** – Amerikalik rassom va arxitektor. "What is Missing?" loyihasi orqali yo'qolib borayotgan turlar va ekotizimlar haqida vizual xabardorlik yaratadi.

⁶ **Sebastião Salgado** – Braziliyalik fotograf. "Genesis" loyihasi orqali inson aralashmagan tabiat go'zalligini tasvirlab, ekologik ongni shakllantirishga xizmat qiladi.

⁷ L.Lippard – "Overlay: Contemporary Art and the Art of Prehistory". 1995. 5-8 pp

yordam beradi. Masalan, tanilgan ingliz rassomi Banksy tomonidan yaratilgan ko‘plab grafiti asarlari orqali ekologik va siyosiy masalalarga ommaviy e‘tibor qaratilishi bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

San‘at nafaqat axborot yetkazish, balki harakatga undash kuchiga ham ega. Masalan, bir qancha san‘at loyihalari orqali jamoatchilik ekologik loyihalarga jalb etilgan. **“Washed Ashore”** deb nomlangan loyiha doirasida okeanlardan yig‘ilgan plastik chiqindilar san‘at asarlariga aylantirilib, jamoat ongiga ta‘sir etuvchi ko‘rgazmalar tashkil etilgan. Bu orqali bir vaqtning o‘zida axborot yetkazish, emotsional ta‘sir va amaliy chora-tadbirlar uyg‘unlashadi.

Vizual san‘atning ekologik ongni shakllantirishdagi samaradorligi bir necha omillarga bog‘liq. **Birinchi**dan, **texnologik yondashuvlar** – raqamli san‘at, 3D installyatsiyalar, video-art kabi vositalar orqali auditoriyaga zamonaviy va qiziqarli tarzda murojaat etish imkoniyati yaratiladi. **Ikkinchi**dan, **auditoriya qamrovi** – ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali san‘at asarining keng jamoatchilikka yetkazilishi. **Uchinchi**dan, **emotsional kuch** – san‘atning inson qalbiga ta‘sir qilish xususiyati uni o‘zgartirish, ongida iz qoldirish imkonini beradi. **To‘rtinchi**dan, **medial integratsiya** – san‘at loyihalarining OAV, blogerlar va eko-faollar bilan hamkorlikda olib borilishi san‘atning ta‘sir doirasini kengaytiradi.

Xo‘sh, butun dunyoda vizual san‘atdan iqlim o‘zgarishlari, qurg‘oqchilik, ocharchilik, tabiiy ofatlarga jamoatchilik e‘tiborini qaratish quroli sifatida foydalanilayotgan bir davrda O‘zbekistonda bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? O‘zbekistonda ham ekologik san‘atni rivojlantirish uchun bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda. Misol uchun, “Green Art” kabi kichik ekologik ko‘rgazmalar poytaxt va viloyatlarda ekologiya, tabiat muhofazasi mavzularida o‘tkazilishi, bular orasida chiqindilardan yaratilgan san‘at asarlari, tabiat manzaralarini aks ettiruvchi rasmlar, ekologik fotosuratlarining namoyish etilishi. Shu bilan bir qatorda a‘zi yosh rassomlar va ijodkorlar chiqindilar, plastiklar, metall parchalari yordamida ekologik san‘at installyatsiyalarini yaratayotgan bo‘lsa, “Yashil makon”, “Ekofestival”, “Eko-yarmarka” kabi O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-

muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan tashkil qilinadigan tadbirlarda fotograf va rassomlarga ekologik mavzularni yoritish uchun maydon bo'lib xizmat qiladi.

Xorijda Olafur Eliasson, Agnes Denes, Andy Goldsworthy kabi san'atkorlar ekologik ongni shakllantirishda ilg'or tajribasi keng tatbiq etilayotgan bo'lsa, yurtimizda Madina Nurman, Xusniddin Ato, Umid G'ofurov kabi fotograflar asarlarida yoritilgan tabiat insonlarni emotsional hissiyotlarni ongida shakllantirishga yordam beradi. Biroq tabiatning haqiqiy muammolari orqali nafaqat yurtdoshlarimizni balkim butun dunyoni ogohlikka chaqirayotgan Islambek Arepbayev xalqaro ko'rgazmalarda cho'l zonalari va Orolbo'yi muammolari, unda yashayotgan aholining turmush tarziga befarq bo'lmaslikka chorlangan fotosuratlarini namoyish etib kelmoqda.

Ammo yurtimizda va O'rta Osiyodagi ekologik muammolar nafaqat yurtimiz balkim xalqaro ekspertlar tomonidan ham vizual san'at – fotografiya orqali dunyo hamjamiyatini harakatga keltirishga, mavjud muammolarni ekologik ong va emotsiya bilan baholashga undamoqda. Ana shunday chaqiriqlar mualliflaridan hisoblangan gollandiyalik fotograf Iwan Baan ham Orol bo'yi va cho'llashish muammolariga kamerasining yirik obyektivlari orqali insonlarni chuqur nigoh tashlashga majbur qiladi.¹ Va shuni e'tirof etish kerakki, yuqoridagi ekologik muammolarga vizual san'at orqali insonlar e'tiborini qaratishga harakat qilayotgan ijodkorlar ishlari nafaqat san'at maydonlarida, balki ekologik siyosat yurituvchilar tomonidan ham e'tirof etilmoqda.

Shu sababli ham vizual san'at bugungi kunda ekologik muammolarga qarshi kurashda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. U inson ongiga ta'sir etish, jamiyat fikrini shakllantirish va real harakatlarga ilhomlantirish kuchiga ega. Texnologik imkoniyatlardan to'g'ri foydalanilgan, emotsional jihatdan kuchli san'at asarlari ekologik ongni yuksaltirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois, bunday yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash va kengaytirish ekologik barqarorlik sari muhim qadamlardan biridir.

¹ The article: Why are artists, architects and ecologists meeting in Uzbekistan's Aral Sea Region? https://www.euronews.com/culture/2025/04/04/why-are-artists-architects-and-ecologists-meeting-in-uzbekistans-aral-sea-region?utm_source=news.google.com&utm_campaign=feeds_culture&utm_medium=referral

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. L.Lippard – "Overlay: Contemporary Art and the Art of Prehistory". 1995. 5-8 pp.
2. Andy Goldsworthy – Britaniyalik land art rassomi. Barg, muz, tosh kabi tabiiy materiallardan vaqtinchalik asarlar yaratadi. U tabiatning o'zgaruvchanligini san'at vositasida ifodalaydi. <https://www.artnet.com/artists/andy-goldsworthy/>
3. Olafur Eliasson – Daniya-Islandiyalik zamonaviy rassom. "Ice Watch" va "The Weather Project" kabi ishlari orqali iqlim o'zgarishiga vizual va hissiy yondashuv orqali e'tibor qaratadi. <https://icewatchparis.com/>